

Soviet-Iranian Negotiations on IGAT-2 in 1976: Photograph from a Working Dinner at the Copacabana Restaurant (Tehran) Featuring A.M.A Abdullayev

IGAT-2 layihəsi üzrə Sovet-İran danışıqları 1976-cı ildə: “Copacabana” restoranında (Tehran) işgüzar nahar zamanı çəkilmiş fotoşəkil və A.M.A. Abdullayevin iştirakı

Советско-иранские переговоры по IGAT-2 в 1976 году: фотография делового ужина в ресторане «Сорасабана» (Тегеран) с участием А.М.А. Абдуллаева

C. Safar

A. Shorifli
Shorifli

M. Khatibi
M. Samir

کابو پاکا بانا

COPACABANA

خیابان تخت جمشید بالاتر از میدان کاخ
Ave. Takhteh Djamshid
تلفن ۶۶۷۵۱۹
Tel. 667519

A. Shorifi
Shorifi

C. Safar

M. Khatibi
M. Seman

En

Abstract

This publication presents rare visual evidence of Soviet-Iranian technical negotiations on the IGAT-2 project. In 1976, **Abutalib Mir Aga oglu Abdullayev** (in Soviet documents — Abutalib Miragaevich Abdullaev), Director of the Production Association “Aztransgaz” of the Ministry of Gas Industry of the USSR, participated in negotiations in Tehran as part of a Soviet delegation. The photograph, taken during an official business dinner at the prestigious **Copacabana** restaurant (Tehran), captures members of the Soviet delegation alongside official Iranian representatives. Since the exact composition of the dinner attendees remains unconfirmed, it is entirely possible that representatives of European companies were also present at the meeting. The material is a valuable primary source for the study of Soviet-Iranian energy cooperation in the 1970s.

Introduction

After the signing of the main trilateral agreement on the construction of the IGAT-2 gas pipeline on November 30, 1975, intensive negotiations on technical and commercial details continued. According to Pirooz Ashraf (*Natural Gas Industry in Iran, Encyclopædia Iranica*, 2016), negotiations on routing, gas pricing, contractors, and responsibility allocation began in 1974 and lasted a total of 22 months.

In 1976, Abutalib Mir Aga oglu Abdullayev, Director of the Production Association “Aztransgaz” of the Ministry of Gas Industry of the USSR, visited Tehran as part of a Soviet delegation. The purpose of the visit was to discuss the details of the final section of the Iranian pipeline to the state border with the Azerbaijan SSR and its connection to the Soviet section near the border town of Astara.

Photograph

The photograph was taken during a working dinner and is placed in the original folder of the Copacabana restaurant (Tehran).

- **Restaurant address:** Ave. Takhteh Djamshid, tel. 667519.
- The Copacabana was one of the most prestigious restaurants/cabarets in Tehran during the Shah’s era, popular among the business and political elite.

The photo shows about ten men in suits seated at a banquet table. It reflects the official business atmosphere of 1976. Abdullayev is third from the left. The identification is confirmed through cross-analysis of official documents and family testimonies.

Signatures on the folder

The folder preserves the autographs of several participants. Clearly readable are the names **A. Sharifi** and **M. Khatibi**, who likely represented the National Iranian Oil Company (NIOC).

Attribution

The dating of the event (1976), its content, and the identification of Abdullayev have been verified based on:

- periodicals and historical press materials (Baku. 1976. *'Transcontinental — Through the Mily Steppe'* No. 215 (4080), September 10. Baku);
- oral testimonies and accounts from family members.

Historical Significance

Such materials are extremely rare. This photograph and accompanying documents serve as a valuable visual and archival source illustrating the practical side of Soviet-Iranian energy cooperation in the second half of the 1970s.

Az

Xülasə

Bu nəşrdə IGAT-2 qaz kəməri layihəsi üzrə Sovet-İran texniki danışıqlarının nadir vizual mənbəsi təqdim olunur. 1976-cı ildə SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin “Aztransqaz” İstehsalat Birliyinin direktoru **Abutalıb Mir Ağa oğlu Abdullayev** (Sovet sənədlərində Abutalıb Miraqayevich Abdullayev) Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Tehrandə danışıqlarda iştirak etmişdir. Tehranın nüfuzlu «**Copacabana**» restoranında rəsmi işgüzar şam yeməyi zamanı çəkilmiş fotosəkilə sovet nümayəndə heyətinin üzvləri İran tərəfinin rəsmi nümayəndələri ilə birlikdə lentə alınmışdır. Şam yeməyində iştirak edənlərin tam tərkibi dəqiq bilinmədiyi üçün, görüşdə Avropa şirkətlərinin nümayəndələrinin də iştirak etməsi tamamilə mümkündür. Material 1970-ci illərdə Sovet-İran enerji əməkdaşlığının tarixini öyrənmək üçün qiymətli ilkin mənbədir.

Giriş

1975-ci il noyabrın 30-da IGAT-2 qaz kəmərinin tikintisi üzrə əsas üçtərəfli sazişin imzalanmasından sonra texniki və kommertiya detalları üzrə intensiv danışıqlar davam etdi. Firuz Əşrəfin (Pirooz Ashraf. *Natural Gas Industry in Iran, Encyclopædia Iranica*, 2016) araşdırmasına görə, marşrutun seçilməsi, qazın qiymətləndirilməsi, podratçıların müəyyənləşdirilməsi və məsuliyyətin bölüşdürülməsi məsələləri üzrə danışıqlar 1974-cü ildə başlamış və ümumilikdə 22 ay davam etmişdir.

1976-cı ildə SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin “Aztransqaz” İstehsalat Birliyinin direktoru Abdullayev Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Tehrana səfər etmişdir. Səfərin məqsədi İran qaz kəmərinin sonuncu hissəsinin Azərbaycan SSR ilə dövlət sərhədinə qədər çəkilməsi və Astara şəhəri yaxınlığında Sovet hissəsinə qoşulması detallarını müzakirə etmək idi.

Fotoşəkil

Fotoşəkil işgüzar nahar zamanı çəkilmiş və “Copacabana” restoranının (Tehran) orijinal qabında yerləşdirilmişdir.

- **Restoranın ünvanı:** Takhteh Djamshid prospekti (Ave. Takhteh Djamshid), tel. 667519.
- “Copacabana” Şah dövrünün Tehrandakı ən prestijli restoranlarından biri idi və biznes və siyasi elitanın sevimli məkanı hesab olunurdu.

Fotoşəkildə kostyumlu təxminən on nəfər kişi banket masası arxasında əyləşiblər. Şəkil 1976-cı ilin rəsmi işgüzar atmosferini əks etdirir. Abdullayev soldan üçüncüdür. İdentifikasiya rəsmi sənədlərin və ailənin şifahi şahidliklərinin qarşılıqlı təhlili əsasında təsdiqlənmişdir.

Qab üzərindəki imzalar

Qabda iştirakçıların bir neçə avtoqrafı saxlanılmışdır. Aydın oxunanlar arasında **A. Sharifi** və **M. Khatibi** adları var ki, onlar, ehtimal ki, National Iranian Oil Company (NIOC) tərəfindən nümayəndəlik edirdilər.

Atributlaşdırma

Tarix (1976-cı il), hadisə və Abdullayevin identifikasiyası aşağıdakı əsaslarla yoxlanılmışdır:

- dövrü mətbuat materialları (Bakı (Rusca). 1976. "[Transkontinental \(boru\) Mil düzündən keçəcək](#)" No. 215 (4080), sentyabr 10. Bakı),
- ailənin şifahi şahidlikləri.

Tarixi əhəmiyyət

Bu cür materiallar son dərəcə nadir hallarda qorunub saxlanılır. Bu fotoşəkil və ona əlavə olunmuş sənədlər 1970-ci illərin ikinci yarısında Sovet-İran enerji əməkdaşlığının praktiki tərəfini əks etdirən dəyərli vizual və arxiv mənbəyidir

RU

В публикации представлен редкий визуальный источник, связанный с советско-иранскими техническими переговорами по проекту газопровода IGAT-2. В 1976 году директор Производственного объединения «Азтрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР **Абуталыб Мир Ага оглу Абдуллаев** (в советских документах

— Абуталыб Мирагаевич Абдуллаев) в составе советской делегации принимал участие в переговорах в Тегеране. Фотография, сделанная во время официального делового ужина в престижном ресторане «**Sorocabana**» (Тегеран), запечатлела членов советской делегации совместно с официальными представителями иранской стороны. Поскольку точный состав участников ужина до конца не известен, вполне возможно, что на встрече присутствовали и представители европейских компаний. Материал представляет большую ценность как первичный источник по истории советско-иранского энергетического сотрудничества в 1970-е годы.

Введение

После подписания 30 ноября 1975 года основного трёхстороннего соглашения по строительству газопровода IGAT-2 продолжались интенсивные переговоры по техническим и коммерческим деталям проекта. Согласно исследованию Pirooz Ashraf (*Natural Gas Industry in Iran, Encyclopædia Iranica*, 2016), переговоры по вопросам трассировки, ценообразования газа, выбора подрядчиков и распределения ответственности начались ещё в 1974 году и продолжались в общей сложности 22 месяца.

В 1976 году директор Производственного объединения «Азтрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР Абдуллаев в составе советской делегации посетил Тегеран. Целью визита было обсуждение деталей прокладки завершающего участка иранского трубопровода до государственной границы с Азербайджанской ССР и его подключения к советскому участку в районе пограничного города Астара.

Фотография

Фотография сделана во время делового ужина и помещена в оригинальный футляр ресторана «Sorocabana» (Тегеран).

- **Адрес ресторана:** проспект Тахте Джамшид (Ave. Takhteh Djamshid), тел. 667519.
- Ресторан «Sorocabana» был одним из самых престижных заведений Тегерана эпохи шаха, популярным среди деловой и политической элиты.

На фотографии запечатлено около десяти мужчин в костюмах за банкетным столом. Снимок отражает официальную деловую атмосферу 1976 года. Абдуллаев находится третьим слева. Идентификация подтверждена на основе перекрёстного анализа служебных документов и устных свидетельств семьи.

Подписи на футляре

На футляре сохранились автографы участников встречи. Среди чётко читаемых — **A. Sharifi** и **M. Khatibi**, которые, по всей вероятности, представляли National Iranian Oil Company (NIOC).

Атрибуция

Датировка события (1976 год), его содержание и идентификация Абдуллаева верифицированы на основе:

- материалов периодической печати (Баку. 1976. "[Трансконтинентальный через Мильскую степь](#)" No. 215 (4080), сентябрь 10. Баку),
- устных свидетельств членов семьи.

Историческое значение

Материалы такого рода сохранились в крайне малом количестве. Данная фотография и сопутствующие документы являются ценным визуальным и архивным источником, иллюстрирующим практическую сторону советско-иранского энергетического сотрудничества во второй половине 1970-х годов.